

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATIZZATO

1. Sistema di alimentazione automatizzato per suini celtici nelle aree forestali della Galizia (Spagna nordoccidentale) 2. Suini celtici che si nutrono nel sistema di alimentazione automatizzato. 3. e 4. Installazioni del sistema di alimentazione automatizzato.

IL COSA E IL PERCHÉ:

Gli incendi boschivi sono uno dei rischi ambientali più significativi nel nord della Spagna e del Portogallo. In queste regioni, l'alto rischio è dovuto principalmente all'accumulo di biomassa nel sottobosco. Questa può essere ridotta attraverso la realizzazione di sistemi silvopastorali con razze autoctone come il maiale celtico. Questa pratica agroforestale non solo riduce il carico di biomassa nel sottobosco, ma fornisce anche un prodotto di alta qualità, promuovendo al contempo il benessere degli animali e migliorando l'efficienza dell'uso del suolo. Tuttavia, quando i suini celtici vengono allevati in sistemi silvopastorali, è importante incorporare nuove tecnologie per gestire efficacemente le attività di pascolamento e grufolamento. A tal proposito, nell'ambito del gruppo operativo Forestcelta è stato sviluppato un sistema di alimentazione autonomo e digitalizzato per garantire un controllo e un monitoraggio adeguati degli animali.

Parole chiave: Incendi boschivi, biomassa, razze autoctone, maiale celtico, benessere animale, digitalizzazione, riflesso di Pavlov

AFFRONTARE LE SFIDE

Come sviluppare un sistema di alimentazione autonomo e digitalizzato?

Il sistema di alimentazione autonomo e digitalizzato è un sistema modulare composto da pannelli mobili che possono essere spostati in tutta l'area forestale, consentendo di regolare il carico di allevamento in base all'accumulo di biomassa nel sottobosco. Questo sistema si basa sul meccanismo del riflesso pavloviano, in cui gli animali imparano ad associare un suono specifico alla consegna del cibo. Il suono viene emesso ogni giorno alla stessa ora, consentendo all'allevatore di radunare gli animali per il monitoraggio utilizzando telecamere alimentate da pannelli fotovoltaici. Inoltre, il sistema consente all'allevatore di tenere traccia della quantità di cibo fornita agli animali in un dato momento. La somministrazione viene regolata man mano che gli animali crescono. Gli animali vengono introdotti nel sistema di alimentazione autonoma e digitalizzata tra i 2 e i 4 mesi di età e vengono macellati a 14-15 mesi.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI E SVANTAGGI

Lo sviluppo di questo sistema di alimentazione autonomo e digitalizzato ha dimostrato come ci siano agricoltori e proprietari di terreni forestali interessati a adottarlo nelle loro aziende agricole, soprattutto per i molteplici vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali. I principali vantaggi sono: i) l'accumulo di biomassa nel sottobosco è ridotto, diminuendo così il rischio di incendi boschivi in modo sostenibile in tutta l'area forestale, quando il carico di allevamento sia adeguato, ii) i costi di produzione sono ridotti, ii) la diversificazione del reddito nelle aziende agricole, iv) la gestione, la conservazione e il mantenimento delle razze autoctone sono promossi, v) i prodotti di alta qualità alimentano i canali di distribuzione e consumo, vi) l'uso di sistemi di digitalizzazione facilita il lavoro degli agricoltori e dei proprietari terrieri forestali, vii) restanza della popolazione nelle aree rurali.

IN EVIDENZA

- Il sistema di alimentazione autonomo e digitalizzato facilita il lavoro degli agricoltori e dei proprietari forestali
- Un adeguato tasso di allevamento è fondamentale per ridurre l'accumulo di biomassa infiammabile nel sottobosco, mantenendo al contempo la biodiversità e la salute del suolo.
- Il sistema di alimentazione autonomo e digitalizzato promuove la produzione di prodotti di alta qualità da razze autoctone

Sistema di alimentazione automatizzato per suini celtici nelle aree forestali della Galizia (Spagna nordoccidentale)

Maiali celtici che si nutrono nell'area forestale.

More information online: <https://forescelta.com/>

NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA
University of Santiago de Compostela (USC)
mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.